

MsC. Aimé Soto Franco

aimesotofranco@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0002-3955-3441>

Universidad de Guantánamo

PhD. Alexis Socias Iglesias

asociasiglesias@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0001-5993-1027>

Universidad de Guantánamo

PhD. Carlos Moreira Carbonell

carlosm@cug.co.cu

<http://orcid.org/0000-0001-6650-0436>

Universidad de Guantánamo

Cómo citar este texto:

Soto Franco, A., Socias Iglesias, A., Moreira Carbonell, C. (2025) La formación del profesional de español-literatura con competencia discursiva oral. REEA. Vol. IV. No. 16. Agosto 2025. Pp. 63-82. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REEA/index>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14789643>

Indexada y catalogado por:

Recibido: julio 2024.

Aceptado: octubre de 2024.

Publicado: febrero 2025.

LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ESPAÑOL-LITERATURA CON COMPETENCIA DISCURSIVA ORAL

THE TRAINING OF THE SPANISH-LITERATURE PROFESSIONAL WITH ORAL DISCURSIVE COMPETENCE

Aimé Soto Franco

Máster en Didáctica en Español Literatura. Profesor Instructor. Universidad de Guantánamo. Cuba.

<http://orcid.org/0000-0002-3955-3441>

aimesotofranco@gmail.com

Alexis Socias Iglesias

Doctor en Ciencias de la Educación, Profesor Titular e Investigador Agregado. Universidad de Guantánamo. Cuba.

<http://orcid.org/0000-0001-5993-1027>

asociasiglesias@gmail.com

Carlos Moreira Carbonell

Doctor en Ciencias de la Educación, Profesor Titular. Universidad de Guantánamo. Cuba.

<http://orcid.org/0000-0001-6650-0436>

carlosm@cug.co.cu

...

Correspondencia: aimesotofranco@gmail.com

RESUMEN

La práctica pedagógica ha demostrado que existen limitaciones manifiestas entre lo que escuchan los estudiantes universitarios y lo que ellos mismos plantean, se observa que pierden el hilo conductor en los diálogos orientados en clase, en ocasiones no respetan los turnos conversacionales y demuestran poca comprensión de las ideas expresadas por sus pares, ya que su capacidad de escucha no está centrada en su interlocutor, y expresan sus ideas con oraciones cortas sin argumentar sus opiniones, por lo que carecen de estrategias de persuasión y su discurso se orienta a describir sucintamente lo que piensan. Se puede agregar, además, que a nivel institucional las intervenciones científicas privilegian los procesos lecto escriturales, pero no existe una práctica sistemática a través de la cual se potencie la el discurso científico. Ante esta problemática se deriva el interés de investigar como problema: ¿Cómo contribuir al desarrollo de la competencia discursiva oral en la actividad científica en los futuros profesionales de la carrera Licenciatura en Educación, Español Literatura?, estableciéndose como objetivo principal, el de elaborar una estrategia didáctica que permita potenciar el desarrollo de la competencia discursiva oral en la actividad científica de los futuros profesionales de la carrera Licenciatura en Educación, Español Literatura que estudian en la Universidad de Guantánamo. La investigación se sustenta en el empleo de métodos de investigación científica, teóricos, empíricos y matemático-estadísticos, que permitieron el estudio histórico del objeto de investigación, su sistematización y el diagnóstico del estado inicial del problema. Este estudio favoreció el fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes traducido en un mejor discurso científico y académico cuya mayor expresión se produjo en el contexto áulico, aunque no se limitó solo al mismo.

Palabras clave: Competencia discursiva oral, actividad científica, futuros profesionales, expresión oral, estrategia.

Abstract

Pedagogical practice has shown that there are obvious limitations between what university students hear and what they themselves propose. It is observed that they lose the thread in class-oriented dialogues, sometimes they do not respect conversational turns and they show little understanding of the ideas expressed by their peers, since their listening ability is not focused on their interlocutor, and they express their ideas in short sentences without arguing their opinions, so they lack persuasion strategies and their discourse is oriented to succinctly describing what they think. It can also be added that at an institutional level, scientific interventions privilege reading and writing processes, but there is no systematic practice through which scientific discourse is enhanced. Given this problem, the interest arises to investigate the problem: How to contribute to the development of oral discursive competence in scientific activity in future professionals of the Bachelor of Education, Spanish Literature degree?, establishing as main objective, that of developing a didactic strategy that allows to enhance the development of oral discursive competence in the scientific activity of future professionals of the Bachelor of Education, Spanish Literature degree who study at the University of Guantánamo. The research is based on the use of scientific, theoretical, empirical and mathematical-statistical research methods, which allowed the historical study of the object of research, its systematization and the diagnosis of the initial state of the problem. This study favored the strengthening of oral expression in students translated into a better scientific and academic discourse whose greatest expression occurred in the classroom context, although it was not limited only to it.

Keywords: Oral discursive competence, scientific activity, future professionals, oral expression, strategy.

FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA LITERATURA ESPANHOLA COM COMPETÊNCIA ORAL DISCURSIVA

Resumo

A prática pedagógica tem demonstrado que há limitações evidentes entre o que os estudantes universitários ouvem e o que eles próprios propõem. Observa-se que eles perdem o fio da meada nos diálogos orientados para a aula, às vezes não respeitam os turnos conversacionais e demonstram pouca compreensão das ideias expressas pelos alunos. seus pares, pois sua capacidade de escuta não está focada em seu interlocutor, e expressam suas ideias em frases curtas, sem argumentar suas opiniões, carecendo de estratégias de persuasão e seu discurso é orientado para descrever sucintamente o que pensam. Pode-se acrescentar ainda que, no nível institucional, as intervenções científicas privilegiam os processos de leitura e escrita, mas não há uma prática sistemática por meio da qual o discurso científico seja potencializado. Diante desta problemática, surge o interesse em investigar o problema: Como contribuir para o desenvolvimento da competência discursiva oral na atividade científica em futuros profissionais do Curso de Bacharelado em Educação, Literatura

Espanhola?, estabelecendo como objetivo principal, o de desenvolver uma abordagem didática estratégia que permite potencializar o desenvolvimento da competência discursiva oral na atividade científica dos futuros profissionais do curso de Bacharelado em Educação, Literatura Espanhola que estudam na Universidade de Guantánamo. A pesquisa se baseia na utilização de métodos de pesquisa científica, teórica, empírica e matemático-estatística, que permitiram o estudo histórico do objeto de pesquisa, sua sistematização e o diagnóstico do estado inicial do problema. Este estudo favoreceu o fortalecimento da expressão oral nos alunos, traduzida em melhor discurso científico e acadêmico, cuja maior expressão ocorreu no contexto da sala de aula, embora não se limitasse a ele.

Palavras-chave: Competência discursiva oral, atividade científica, futuros profissionais, expressão oral, estratégia.

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA LITTÉRATURE ESPAGNOLE AVEC COMPÉTENCE DISCURSIVE ORALE

Résumé

La pratique pédagogique a montré qu'il existe des limites évidentes entre ce que les étudiants universitaires entendent et ce qu'ils proposent eux-mêmes. On observe qu'ils perdent le fil des dialogues en classe, qu'ils ne respectent parfois pas les tours de parole et qu'ils ne comprennent pas bien les idées exprimées par les autres. leurs pairs, car leur capacité d'écoute n'est pas centrée sur leur interlocuteur, et ils expriment leurs idées dans des phrases courtes sans argumenter leurs opinions, ils manquent donc de stratégies de persuasion et leur discours est orienté vers la description succincte de ce qu'ils pensent. On peut également ajouter qu'au niveau institutionnel, les interventions scientifiques privilégient les processus de lecture et d'écriture, mais il n'existe pas de pratique systématique par laquelle le discours scientifique est valorisé. Face à ce problème, l'intérêt surgit d'étudier le problème : Comment contribuer au développement de la compétence discursive orale dans l'activité scientifique chez les futurs professionnels du baccalauréat en éducation, littérature espagnole ?, en établissant comme objectif principal, celui de développer une compétence pédagogique stratégie qui permet de favoriser le développement de la compétence discursive orale dans l'activité scientifique des futurs professionnels du baccalauréat en éducation, littérature espagnole qui étudient à l'Université de Guantánamo. La recherche est basée sur l'utilisation de méthodes de recherche scientifiques, théoriques, empiriques et mathématiques-statistiques, qui ont permis l'étude historique de l'objet de recherche, sa systématisation et le diagnostic de l'état initial du problème. Cette étude a favorisé le renforcement de l'expression orale chez les étudiants, traduit par un meilleur discours scientifique et académique, dont la plus grande expression s'est produite dans le contexte de la classe, bien qu'elle ne s'y soit pas limitée.

Mots-clés : Compétence discursive orale, activité scientifique, futurs professionnels, expression orale, stratégie.

INTRODUCCIÓN

La formación de profesionales de la educación ha sido y es, una tarea permanente de la sociedad cubana. Los saltos cualitativos en el progreso educacional cubano han tenido como una de sus fundamentales tareas, el desarrollo y perfeccionamiento de la formación de educadores para los distintos niveles educacionales que integran el Sistema Nacional de Educación. En el caso particular de la carrera como profesor de Español y Literatura, desde su surgimiento, se ha formado un profesional cuyo campo de actuación se concreta en la Educación General Media Básica y Media Superior.

En aras de las transformaciones en la enseñanza de la lengua materna, Angelina Roméu publica tres libros de vital importancia: Algunos problemas teórico-metodológicos de la enseñanza de la Lengua Materna (1999), Aplicación del enfoque comunicativo en la escuela media, (1999); y Acerca de la enseñanza del Español y la Literatura (2003), donde adecua la clase de Español-Literatura a las condiciones que regulaba la circular 01/2000 del MINED sobre una buena clase. De esta manera el interés se traslada desde la lingüística de la lengua hacia la lingüística del habla o el discurso y las clases se rigen por el entonces enfoque cognitivo-comunicativo, con el fin de lograr la competencia cognitivo-comunicativa de los educandos. Sin embargo, la aplicación del enfoque, se limita a las clases de Español-Literatura, y no se logra la integración de las particularidades de este enfoque en los procesos socioculturales que implica el uso de la lengua en la práctica social.

En el Modelo del Profesional de la carrera Licenciatura en Educación, Español Literatura, se muestra la importancia de la competencia discursiva oral para el desempeño profesional, de manera que demuestren habilidades lingüísticas, discursivas y científicas en el ejercicio de la profesión. Estos aspectos intencionan la necesidad de poseer habilidades para la construcción del discurso científico en la especialidad de Español Literatura donde el discurso científico puede ser oral o escrito, aunque en su redacción pueden emplearse otros códigos como el icónico y el simbólico; según el orden discursivo en él aparecen la exposición y la argumentación.

BREVES REFERENTES TEÓRICOS

Indudablemente, la disciplina Estudios Lingüísticos en la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura, ocupa un lugar preponderante. Desde el primer año de la carrera se inserta al educando en el estudio de la lingüística como ciencia social y se especifican las fundamentales disciplinas o ramas de esta, como lo es la Lingüística del texto; donde la asignatura Introducción a los estudios lingüísticos, realiza un papel fundamental. De igual forma se imparten los contenidos de la asignatura Fonética y Fonología Española, donde se enseña el análisis fonológico y sobre la labor permanente en la corrección fonética. Además, se resalta la importancia de la correcta pronunciación para el futuro docente.

Como bien se plantea en Programa docente de la asignatura: Gramática Española III (2016): “La concepción de las gramáticas proporciona las relaciones intradisciplinarias, interdisciplinarias y

transdisciplinarias, concibe la enseñanza de la lengua centrada en la significación y el uso, teniendo en cuenta la importancia del estudio gramatical y la diversidad discursiva. El sustento teórico reside en las concepciones de la lingüística del texto y del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural que considera el estudio de las estructuras lingüísticas en función de la comunicación en relación estrecha con los llamados componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción de textos”.

A finales del siglo XVI, según Roméu Escobar (2003), por primera vez fue documentada la palabra competencia. Ella tiene su origen en el latín. *Competere* que significa ser adecuado, pertenecer, incumbir. La palabra competencia es sinónimo de incumbencia, jurisdicción, obligación, autoridad, aptitud, idoneidad, habilidad, capacidad, suficiencia, disposición. También está asociada al vocablo griego *agón*, que da origen a *agonía* y *agonistes*, adjudicadas a la persona que competía en los juegos olímpicos con el fin de ganar. Roméu Escobar (2007), considera que estas:

“Solo son definibles en la acción, es decir, las competencias no son reducibles ni al saber, ni al saber hacer, por lo tanto, no son asimilables en lo adquirido en la formación. Poseer unas capacidades no significa ser competente. Es decir, la competencia no reside en los recursos (capacidades), sino en la movilización misma de los recursos. Para ser competente es necesario poner en juego el repertorio de recursos. Saber, además, no es poseer, es utilizar.” (p.37)

La autora antes mencionada afirma que el término competencia lingüística fue acuñado, por primera vez por Chomsky (1957) como capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación. La considera como el conocimiento gramatical que el hablante posee acerca de la lengua. En ella postulaba la existencia de un hablante oyente ideal, que tiene un conocimiento innato de su lengua.

Por su parte Charaudeau (2001), propone retomar aspectos tratados por la pragmática, la enunciación y la sociolingüística dentro de una teoría del sujeto y considera que:

“La construcción de sentido procede de un sujeto que se dirige a otro sujeto, dentro de una situación de intercambio específica, que sobredetermina la elección de los recursos del lenguaje que pueda usar”. Elabora un modelo que consta de tres (3) niveles, con tres (3) tipos de competencias: competencia situacional, competencia discursiva y competencia semiolingüística.” (p. 16).

Roméu, ha realizado el enfoque más integrador por incluir todas las áreas del desarrollo humano, que posibilitan la participación del sujeto en diferentes contextos comunicativos: el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. La autora antes mencionada define como competencia comunicativa:

“Una configuración psicológica que comprende las capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas, las habilidades para comprender, analizar y

construir mensajes y las capacidades para interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos. Se articulan así los procesos cognitivos y metacognitivos, el dominio de las estructuras discursivas y la actuación sociocultural del individuo, lo que implica su desarrollo personalógico integral (cognitivo, afectivo emocional, motivacional axiológico y creativo.” (Roméu, 2003, p. 13)

Moreira Carbonel (2012) aporta la definición de competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural del Licenciado en Educación en Instructor de Arte. Dicha definición se concreta en una estrategia orientada a la enseñanza de la lengua materna como nodo interdisciplinar en el desarrollo de dicha competencia, donde el código verbal constituye base esencial en la integración de los componentes funcionales: análisis, comprensión y construcción, articulado a las manifestaciones artísticas y en correspondencia con los códigos en que se expresan. Como parte de su propuesta ofrece talleres contentivos de acciones de preparación para educandos y profesores.

En esta investigación se concuerda con los diferentes criterios de los autores antes mencionados, en la necesidad de considerar, en el análisis de las competencias comunicativas, factores sociales, psicológicos y culturales, así como el contexto en que tendrá lugar la situación comunicativa, sin negar su estrecha relación con la necesidad del dominio de la lengua, las estructuras discursivas y su dependencia al contexto sociocultural. Se trata de formar personas competentes para el desempeño de su vida profesional y social.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Esta investigación se concibe metodológicamente desde lo dialéctico materialista, lo que posibilita la utilización de métodos teóricos y empíricos para abordar el objeto como una totalidad en desarrollo. Como métodos se utilizan los siguientes:

Métodos Teóricos

- Histórico-Lógico: se utiliza para determinar las tendencias con respecto al objeto investigado y su expresión en la carrera Español Literatura.
- Analítico-Sintético: para procesar la información obtenida de los métodos empleados en la investigación.
- Inductivo-Deductivo: para arribar a conclusiones a partir de los resultados obtenidos en los instrumentos que se aplicaron, así como para la elaboración de los fundamentos teóricos y la elaboración de las conclusiones.

Métodos empíricos:

- Observación: fue utilizada para obtener información sobre el desempeño de los estudiantes respecto desarrollo de la competencia discursiva oral en la presentación

del resultado científico.

- Análisis de documentos: se utiliza con el objetivo de consultar el programa, las orientaciones metodológicas y los libros de texto sobre la competencia discursiva oral en la presentación del resultado científico.
- Encuesta: se emplea con el objetivo de obtener información que posibilite constatar la valoración que hacen los estudiantes de las clases donde se abordan los contenidos sobre el discurso.
- Prueba pedagógica inicial y final: sirve para constatar el desempeño de los estudiantes con respecto al desarrollo de la competencia discursiva oral en la presentación del resultado científico. La propuesta inicial diagnostica las necesidades y la final se encarga de la comprobación del avance de los estudiantes al aplicar la estrategia didáctica elaborada.

Métodos matemáticos y estadísticos:

- Análisis porcentual y datos numéricos: fueron empleados para procesar y establecer las comparaciones en los distintos instrumentos aplicados.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Es necesario señalar que en el lenguaje científico constantemente aparecen nuevos términos debido al incesante desarrollo e innovación en las ciencias, a partir de raíces clásicas, griegas o latinas, que permite romper las barreras idiomáticas, además de incluir términos de origen no clásico generalmente creados por los científicos. La concepción e impacto del discurso científico depende en gran medida de los conocimientos lingüísticos que se adquieren en el proceso de construcción y de investigación para la elaboración del mismo, argumento que corrobora la pertinencia de esta competencia discursiva en esta carrera.

Sin embargo al adentrarse en el objeto de estudio de la investigación es evidente el poco reconocimiento del discurso científico oral como una competencia que contribuye a la formación integral del profesional de la carrera de Español Literatura, por lo que en esta investigación se tomaron en consideración los resultados arrojados de las diferentes técnicas y métodos empleados, además de la experiencia de los autores en el campo de la pedagogía, se pudieron constatar las **insuficiencias** siguientes:

1. En las orientaciones que deben favorecer, suficientemente, las necesidades cognoscitivas de los estudiantes para la estructuración coherente del discurso científico oral y su adecuación a las exigencias del contexto.
2. En el empleo de métodos y procedimientos que propicien el desarrollo de habilidades y capacidades, de los estudiantes, para iniciar, desarrollar y finalizar discursos, con base

en el conocimiento científico y a través de un lenguaje técnico especializado.

3. En la integración de los componentes funcionales en la enseñanza-aprendizaje del discurso científico, de manera que se favorezca la preparación de los estudiantes para el empleo de estrategias de construcción científico discursiva oral, a partir del contexto y el rol de los participantes.

Por todo ello se tiene como **problema científico**: *¿Cómo contribuir al desarrollo de la competencia discursiva oral en la actividad científica en los futuros profesionales de la carrera Licenciatura en Educación, Español Literatura?*

Y se plantea como **objetivo**: *elaborar una estrategia didáctica que permita potenciar el desarrollo de la competencia discursiva oral en la actividad científica de los futuros profesionales de la carrera Licenciatura en Educación, Español Literatura que estudian en la Universidad de Guantánamo.*

Población y Muestra

La población está conformada por 28 profesores del departamento Español-Literatura de la Universidad de Guantánamo, estructurado en las 4 disciplinas: Estudios lingüísticos (9); Estudios literarios (7); Didáctica de la lengua y la literatura (6) y Lenguaje y comunicación (6).

Como muestra fueron escogidos intencionalmente los 9 profesores de la Disciplina Estudios lingüísticos, lo que representa el 32.1 % con relación a la población. Para verificar el nivel de transformación alcanzado por los profesores en la aplicación del tema investigado, les fue aplicada una prueba a 15 estudiantes que conforman el cuarto año de la carrera Licenciatura en Educación, Español Literatura de la Universidad de Guantánamo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La presentación del resultado científico en la carrera Licenciatura en Educación, Español-Literatura

Uno de los retos fundamentales de la educación superior es la formación de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social, capaces de analizar los problemas de manera crítica e innovadora y buscarle solución a través de la utilización del método científico. Para el logro de este objetivo es necesario el desarrollo de competencias discursivas e investigativas en los estudiantes, esencialmente de la carrera Licenciatura en Educación, Español-Literatura que les corresponde prepararse como verdaderos modelos en la comunicación oral y escrita en lengua española y deben poner en práctica esas competencias en la dirección de los procesos educativos que constituyen el objeto de su desempeño profesional lo que implica prepararlos para la construcción de conocimientos científicos en ellos o a reconstruir aquellos que han adquirido en el proceso docente.

El componente investigativo contribuye, a corto plazo, al mejor desempeño del estudiante en las tareas relacionadas con la actividad científica estudiantil y, a largo plazo, al desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y hábitos investigativos, así como a la formación de un pensamiento reflexivo y crítico. El desarrollo de competencias investigativas favorece el desarrollo de habilidades, de valores éticos profesionales y cualidades de la personalidad, al propiciar la independencia, la responsabilidad, la creatividad, el compromiso con la profesión seleccionada, así como una valoración adecuada de ella. El desarrollo de competencias investigativas posibilita el desarrollo profesional y humano del estudiante universitario, al involucrarlo en la búsqueda de soluciones por la vía de la ciencia, contribuyendo al desarrollo del pensamiento científico, base del modo de actuación profesional.

En todo el proceso de investigación científica se requiere contar con una organización del proceso del pensamiento del investigador, que le permita, a partir de los datos obtenidos, procesarlos mentalmente separando las características esenciales de las secundarias en el estudio de cada objeto, hecho o fenómeno, poder penetrar en la esencia, diferenciar lo externo, por lo regular ilusorio y engañoso, de lo interno más concreto. En la formación integral, el aprendizaje de las profesiones implica no solo la adquisición de los conocimientos específicos y las técnicas adecuadas para el ejercicio profesional, sino también requiere la internalización de valores, actitudes y formas de comportamiento que contribuyan a que el estudiante participe en la transformación y el mejoramiento de las condiciones sociales.

La finalidad de la investigación es difundir información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento, desarrolla las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente, necesario para la actualización del conocimiento, habilidades y competencias de los profesionales. Resulta obvio que la primera condición para poder incorporar la investigación formativa en los programas académicos es que tanto profesores como estudiantes posean una formación básica en metodología de investigación.

El método de aprendizaje a partir de la búsqueda de la información por parte del estudiante mismo, sigue la lógica de la investigación científica. Esta estrategia permite que el estudiante aprenda a aprender, aprenda a pensar de manera crítica y analítica, y a buscar, encontrar y utilizar los recursos apropiados para aprender. Todo lo anterior le permite crear sus propios proyectos de aprendizaje. La investigación implica el desarrollo de habilidades, este hacer del saber-hacer no es un pragmatismo ni un actuar espontáneo, menos aún un actuar a tontas y a locas. Es un actuar ilustrado, reposado: es un operar reflexivo. Es un saber hacer, al estudiante, más que hablarle de la ciencia, hay que enseñarle a hacer ciencia.

Derivado de las ideas anteriores se considera que la enseñanza-aprendizaje del análisis del discurso debe propiciar la formación de conceptos, habilidades, capacidades crítico-valorativas y valores desde la naturaleza de los contenidos lingüísticos, que potencian el análisis respecto a los usos del lenguaje en las diferentes prácticas socio discursivas expresadas en saber, saber hacer, saber comunicar, y saber cómo hacer para saber; autorregulando el desempeño en la actividad

científica-comunicativa, en correspondencia con las aspiraciones del Modelo del Profesional.

En este sentido, el estudiante de la Licenciatura en Educación, Español-Literatura debe producir discursos que evidencien: conocimientos científicos sobre el mundo y los sistemas de valores con los que se ubica frente a él; saberes lingüísticos, literarios, sociolingüísticos, estratégicos, discursivos, ideológicos y pedagógicos en la producción del discurso científico adecuado a la situación comunicativa, que lo hacen idóneo para el desarrollo de la actividad científico-pedagógica.

La competencia discursiva oral. Una conceptualización necesaria

El estudiante debe asumir una actitud lingüística de aceptación, tolerancia, comprensión y alta sensibilidad en la percepción de otros sujetos de la comunicación científica discursiva; eficiencia al asumir diferentes roles en las relaciones intercomunicativas; atención para captar cualquier señal en la situación comunicativa que oriente su conducta comunicativa, utilización de estrategias metacognitivas que le permitan superar barreras comunicativas; evaluación de la actuación comunicativa del otro y la suya propia; expresión de resultados científicos con una alta carga de humanismo y cualidades que propicien el acercamiento humano a través de su discurso científico, la reflexión sobre los usos lingüísticos y comunicativos en la presentación de los resultados científicos.

En la definición de la competencia discursiva en la presentación de los resultados científicos, los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, Español-Literatura, en esta investigación, se ha considerado el análisis diacrónico del término competencia comunicativa y el método de análisis discursivo-funcional (Roméu, 2003), la relación entre los componentes funcionales comprensión, análisis y construcción de significados (Roméu, 2003) y el Modelo del Profesional de la Licenciatura en Educación, Español-Literatura (2016).

En este orden, la competencia discursiva oral en la presentación de los resultados científicos se refiere al proceso analítico de descripción, explicación, reflexión y valoración de los elementos y reglas que el sistema de una lengua ofrece para comprender y producir significados y sentidos, que posibilita la selección adecuada de los patrones lingüísticos, según sus características y funciones, y las pautas discursivas que mejor sirven para cada finalidad, en correspondencia con el conjunto de conocimientos que el sujeto posee sobre el mundo, que ponen en funcionamiento el sistema de interpretación y evaluación del universo referencial de determinada ciencia, que se manifiesta en el discurso y el comportamiento.

En correspondencia con todo lo planteado, en esta investigación se considera y se asume lo propuesto por García al plantear que:

“La competencia discursiva oral en la presentación de los resultados científicos de los estudiantes de la Licenciatura en Educación, Español-Literatura como: un conjunto de saberes que se revelan en la actividad comunicativa de los resultados científico-pedagógicos, dada por un proceso autorregulado de cognición, descripción-explicación, reflexión-valoración del discurso científico, que posibilita la selección adecuada de los

medios lingüísticos y culturales que expresan su relación valorativa con el mundo, el desarrollo de un estilo de pensamiento crítico y una actuación científica-comunicativa y pedagógica eficiente.” (2015).

En ella se distinguen tres dimensiones, en las cuales se integran **lo cognitivo**, **lo procedimental** y **lo actitudinal**:

Dimensión cognitiva: Se expresa en los conocimientos y habilidades que se poseen para el análisis del discurso, que permiten la caracterización, la estimación y apreciación del valor de las estructuras del discurso científico en lo lingüístico y lo contextual.

Dimensión descriptivo-explicativa: Implica la descripción de las estructuras lingüísticas del sistema de la lengua, que contribuyen a la conformación coherente del discurso científico, y su funcionalidad en los procesos de comprensión y construcción, así como la explicación semántica sintáctica y pragmática de esta tipología discursiva.

Dimensión reflexivo-valorativa: se expresa en la reflexión sobre el contenido de los discursos científicos, a partir de establecer relaciones con los conocimientos de otras fuentes, su ideología y normas de conducta, desde una posición personal y crítica en que muestra sus resultados científicos con sensibilidad estética, valores, sentimientos, convicciones y otros rasgos de la personalidad.

La aplicación de estas dimensiones implica:

1. Describir las unidades lingüísticas según su funcionalidad en el discurso científico.
2. Explicar los recursos estilísticos adecuados al contexto e intención científico-comunicativa.
3. Identificar las características de la textualidad y la enunciación en la presentación de los resultados científicos.
4. Adoptar actitudes en correspondencia con la valoración y apreciación del contexto científico.
5. Asumir una posición de valoración crítica en los comentarios científicos efectuados.
6. Tomar posición acerca de las concepciones expuestas, a partir de sus conocimientos científicos, convicciones ideológicas, políticas, éticas y estéticas.
7. Valorar su eficiencia en los procesos de comprensión y construcción de significados como resultado del desarrollo de su competencia discursiva oral en la presentación de los resultados científicos.

De manera general, la competencia discursiva oral en la presentación de los resultados científicos tiene sus sustentos en diversos aportes de las ciencias que estudian la didáctica y la lingüística, que posibilita su perfeccionamiento en el contexto de la formación de profesionales de la educación de Español Literatura, para contribuir al desarrollo de la competencia discursiva de los estudiantes durante su formación inicial, al promover la apropiación de los contenidos socioculturales, literarios, lingüísticos, científicos y discursivos, que puedan ser transferidos a su entorno profesional; lo que les permitirá reflexionar críticamente acerca de su práctica investigativa y contextualizarla en el proceso educativo que dirigen.

Fundamentos que sustentan la estrategia didáctica

La estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia discursiva oral en los estudiantes de la carrera de Español–Literatura toma los referentes teóricos asumidos en el primer capítulo de esta tesis; a su vez se fundamenta dicha propuesta, desde diferentes aristas entre las que se destacan: lo filosófico, lo psicológico, lo pedagógico, y lo didáctico.

Fundamento filosófico: La posición filosófica general antes asumida posibilita ser consecuente con los preceptos de la *filosofía de la educación*, como importante rama de las ciencias pedagógicas. Se reconoce que el hombre es un sujeto educable en un determinado medio social, en un condicionamiento histórico-concreto.

Fundamento psicológico: Se considera que la Escuela histórico-cultural de Lev Semiónovich Vigostsky (1987), y sus seguidores ofrece los referentes teórico-metodológicos y los fundamentos necesarios para analizar y comprender la esencia del ser humano como personalidad, así como se analiza como aspecto fundamental para la comprensión del proceso de construcción del conocimiento acerca de la realidad, la relación pensamiento-lenguaje, el papel del medio, de la actividad y la comunicación en la educación y socialización; explica cómo se produce su formación y desarrollo, de qué manera se va configurando su identidad personal y social, el papel de la educación formal escolarizada, la importancia de los contextos sociohistóricos a partir del trabajo en el proceso formativo.

Fundamento Pedagógico: La estrategia didáctica considera un importante punto de vista pedagógico: la unidad dialéctica, sistémica y evidente entre la educación y la instrucción. Se concibe la educación como el “proceso social, complejo e histórico concreto en el que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural acumulada por el ser humano” (Chávez Rodríguez, (2005. p. 30-31) y que, además, conduce al desarrollo, lo anticipa, guía, orienta y estimula, según la concepción de Vygotsky, y a la instrucción como el resultado de la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades ajustadas a los estudiantes universitarios.

Fundamento Didáctico: Aquí se prioriza el papel de la clase como vía fundamental para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es ahí donde puede problematizarse el discurso científico oral como competencia, de modo que el estudiante asimile, estudie y vincule este contenido

con la investigación para nutrir sus saberes. Se considera que deben ofrecerse modelos de clase contemporánea, que reflejen la actualización científica y académica, además de que muestren los avances científico-técnicos y tecnológicos. En las clases han de emplearse métodos y vías que activen el pensamiento crítico y creativo, desarrollen y estimulen el intelecto del estudiante para que sea independiente y activo.

Dentro de este fundamento didáctico los autores son del criterio que es necesario resaltar, lo lingüístico, donde se toman en cuenta los siguientes principios del Enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural adecuados al tratamiento al vocabulario:

1. La selectividad del texto (enunciados) atendiendo a su intención y finalidad comunicativas.
2. La presentación de situaciones comunicativas como recurso metodológico.
3. El desarrollo de la competencia discursiva oral revelado en el empleo de la comunicación en contextos específicos.
4. La creatividad como elemento básico en el discurso científico.
5. La autorregulación.

Estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia discursiva oral en los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura

La estrategia didáctica elaborada se integrará a la estrategia educativa general concebida por el departamento de Español-Literatura que se basa en la concepción de un currículo propio de perfil amplio recogido en el Modelo de Formación del Profesional del Plan de Estudio E aprobado por el Ministerio de Educación Superior (MES) (2016) y se desagregarán las acciones a los colectivos pedagógicos de cada carrera y año. De modo que las acciones concebidas, deviene proceder metodológico mediante el cual se materializará en la práctica educativa la estrategia didáctica. Esto permitirá que se realice una organización metodológica de la competencia discursiva oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Objetivo general: implementar metodológicamente el tratamiento de la competencia discursiva oral en los diferentes años académicos, sobre bases científicas con vista al incremento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.

Etapas, acciones, orientaciones metodológicas, evaluación

Etapa 1: Diagnóstico y Preparación

Objetivo: Diagnosticar el nivel real de desarrollo de la competencia discursiva oral en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.

Orientaciones metodológicas:

Estará dedicada a caracterizar el estado inicial de desarrollo de la competencia discursiva oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura. Por ende, abarca diferentes aristas o dimensiones para el diagnóstico. En esa acción han de participar los docentes y estudiantes.

Se tomarán en consideración las siguientes acciones:

1. Caracterización del nivel actual de desarrollo de la competencia discursiva oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los docentes y en los estudiantes, de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.
2. Exigencias del currículo de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura relacionadas con la competencia discursiva oral. Sus especificidades en cada año académico.
3. Nivel de preparación de los docentes para atender la competencia discursiva oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Es necesario analizar: qué conocimientos teórico-metodológicos poseen los docentes; qué tipo de superación han recibido o reciben; qué modalidades de trabajo metodológico realizan y si existe algún tipo de plan o estrategia metodológica en la carrera y el año académico en aras de abordar la competencia discursiva oral.
5. Elaboración de instrumentos para la búsqueda de información sobre las necesidades de los profesores y estudiantes (guía de observación, encuesta, prueba pedagógica oral).
6. Aplicación de los instrumentos a los profesores y estudiantes, ya sea de manera individual o grupal. 4. Tabulación de los instrumentos, interpretación de datos y determinación de regularidades individuales y grupales.
7. Determinación de las necesidades de aprendizaje.

Etapas 2: PLANIFICACIÓN

Objetivo: planificar el sistema de acciones para el desarrollo de la competencia discursiva oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.

Organización general

- La etapa estará dedicada a la organización y planeación general del sistema de acciones para el desarrollo de la competencia discursiva oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.
- La organización general contempla las principales medidas que han de garantizarse para el desarrollo de la competencia discursiva oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.
- Se considera que el departamento de Español-Literatura debe garantizar las formas y vías mediante las cuales serán preparados los docentes. Para ello se exige de una planificación adecuada de diferentes formas de preparación y de trabajo metodológico en las que se invite a personal calificado y preparado en este contenido.
- Cada acción que se conciba para el desarrollo de la competencia discursiva oral, debe estar previamente autorizada por el colectivo de año, que debe además tenerla contemplada en la estrategia educativa del año.
- Se ha de tener la caracterización integral de los estudiantes y, sobre esa base, se trazarán las acciones.

Los resultados obtenidos en el diagnóstico demuestran que aún persisten necesidades por parte de profesores y estudiantes acerca de la preparación necesaria para enfrentar, desde el currículo el tratamiento al sistema de conocimientos y habilidades relacionados con el desarrollo de la competencia discursiva oral en todos los años académicos de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.

Para la determinación del sistema de conocimientos se tuvo en cuenta los siguientes elementos:

- Análisis del modelo de formación del profesional según el plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.
- Análisis del Programa de la Disciplina Principal Integradora.
- Potencialidades de las asignaturas para el tratamiento del contenido referido a las competencias discursivas.
- Selección del sistema de conocimientos.
- Ubicación del contenido correspondiente en cada uno de los componentes (Académico, Laboral, Investigativo y extensionista).

- Elaboración de las correspondientes orientaciones metodológicas para su cumplimiento por parte de los docentes de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.

Determinación de los núcleos de conocimientos-habilidades necesarios y suficientes sobre competencia discursiva oral para la preparación de los profesores

Se ofrecen los siguientes núcleos de conocimientos:

1. Comunicación. Definición y características. Principales teorías actuales sobre la comunicación. Especificidad en Latinoamérica y en Cuba.
2. Competencias. Tipos de competencias.
3. Competencias comunicativas, definición y características.
4. El discurso científico como competencia comunicativa. Importancia. Habilidades que emanan de las competencias discursivas.
5. Competencias discursivas. Definición.
6. Las estrategias metodológicas para el desarrollo de las competencias discursivas en los estudiantes.
7. Las competencias discursivas y su importancia en la gestión del conocimiento.
8. Las competencias discursivas en el proceso formativo de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.
9. El discurso científico como competencia en los futuros profesionales de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura para impulsar el desarrollo sociocultural en los contextos de actuación donde interactúen.
10. Estrategia Metodológica para la impartición de los conocimientos sobre competencias discursivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.

Acciones a desarrollar:

1. Selección de los ejercicios propuestos y su utilización, en correspondencia con el método y los medios seleccionados.
2. Diseño de un curso de superación para profesores de la disciplina Estudios Lingüísticos. Del departamento de Español-Literatura.

3. Se concibe el **Trabajo metodológico** a desarrollar en el colectivo de carrera, disciplina, asignaturas y el colectivo de año y tienen por **objetivo** demostrar el tratamiento de la competencia discursiva oral en el proceso formativo de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura. Estos serán:
4. Una **reunión metodológica inicial** para valorar las acciones metodológicas a aplicar y una **reunión metodológica final** para valorar los resultados obtenidos de la implementación práctica de la misma.
5. Se desarrollará un **taller científico-metodológico** sobre competencias discursivas en el currículo de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.
6. **Se desarrollará un taller científico-metodológico** sobre la organización metodológica de los componentes, el académico-laboral, el investigativo y el extensionista enfocado en los ejercicios de culminación de estudios de los estudiantes y en las tutorías por parte de los docentes ajustado a las competencias discursivas.
7. **Clases metodológicas instructivas y demostrativas** sobre el tratamiento de las competencias discursivas en el currículo de la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.

Etapa 3. EJECUCIÓN:

En esta etapa se producirá un despliegue sistemático de todas las acciones concebidas para potenciar las competencias discursivas para la práctica educativa en el proceso formativo en la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura. Precisamente, por la importancia que cobra para la carrera el desarrollo de este tipo de competencias, se han organizado las acciones y el trabajo metodológico con los docentes de manera que lo reviertan en los estudiantes. Esto es solo una propuesta abierta a la creatividad y a la libertad de ofrecer otras o realizar cambios pertinentes a las ofrecidas. Con ello se contribuirá a la retroalimentación del trabajo.

Etapa 4. EVALUACIÓN:

Presupone la aplicación de instrumentos para la constatación del dominio del sistema de conocimientos, para la inclusión del sistema de conocimientos sobre competencias discursivas en el proceso formativo, la carrera de Licenciatura en Educación, Español-Literatura.

CONCLUSIONES

La finalidad de la investigación es difundir información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento, desarrolla las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente, necesario para la actualización del conocimiento, habilidades y competencias de los profesionales. Resulta obvio que la primera condición para poder incorporar la investigación formativa en los

programas académicos es que tanto profesores como estudiantes posean una formación básica en metodología de investigación.

Teniendo en cuenta las dificultades apuntadas, se concibe una estrategia didáctica que se sustenta en fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos, lingüísticos y estéticos, y el sistema de categorías didácticas que revela el tratamiento de los componentes didácticos. A partir de las dimensiones semiótica del lenguaje: semántica, sintáctica y pragmática, se integraron saberes en el proceso interacción discursiva mediante el uso de los códigos del lenguaje verbal, en la presentación de resultados científicos.

REFERENCIAS

- Borsese, A. (2000). Comunicación, lenguaje y enseñanza. *Educación Química*, 11(2), 220-227.
<https://revistas.unam.mx/index.php/req/article/view/66456>
- Cantillo, A. (2015). *Concepción teórico-metodológica del tratamiento de la construcción de textos científicos escritos en la formación del licenciado en educación Español y Literatura*. [Tesis de doctorado. ICCP. La Habana].
- Charaudeau, P. (2001). De la competencia social de comunicación a las competencias discursivas. *Revista latinoamericana de estudios del discurso*, 1(1), 7-22.
- Chávez Rodríguez, J. (2005). *Acercamiento Necesario a la Pedagogía General*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Chomsky, N. A. (1957). *Estructuras sintácticas*. México: Editorial Siglo XXI.
- Gumperz, J., Hymes, D. (1964). The Ethnography of Communication. *American Anthropologist*, vol. 66, no. 6, part 2.
- Hernández, J. I. A., Guijarro, A. J. M. (2000). La reducción del grado de transitividad de la oración en el discurso científico en lengua inglesa. *Revista española de lingüística*, 30(2), 445-468.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/41384.pdf>
- Ministerio de Educación de Cuba [MINED] (2000) *Carta Circular 01/2000*. La Habana.
- Moreira Carbonell, C. (2012). *Estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural en la formación inicial del Licenciado en Educación: Instructor de Arte*. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP "Enrique José Varona". La Habana].
- Roméu, A. (1999). Aplicación del enfoque comunicativo en la escuela media. En: *Mañalich, R. Taller de la palabra*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

- Roméu, A. (2001) *Algunos problemas teóricos y metodológicos de la Enseñanza de la Lengua*. La Habana: IPLAC.
- Roméu, A. (2003). *Acerca de la enseñanza del Español y la Literatura*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Roméu, A. (2003). Una propuesta para la enseñanza interdisciplinaria del discurso científico. *Revista Educación. La Habana*, no. 107, septiembre-diciembre. pp. 32-37.
- Roméu, A. (2007). *El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Roméu, A. (2007). La escuela cubana de enseñanza de la lengua: una mirada desde nuestras raíces. *Revista Bimestre Cubana*, No. 27, (89-123), La Habana, Sociedad Económica Amigos del País, jul-dic. Época 3.
- Roméu, A. (2008). *Saberes necesarios para la redacción de textos científicos*. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana.
- Vygotsky, L.S. (1987). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores*. La Habana: Edición Científico Técnica.

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

- Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos
- Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos
- Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.